

Adrian GHICOV

dr. hab., prof. univ.,
Universitatea Pedagogică de Stat I. Creangă din Chișinău

Filosofia generațională a maestrului și discipolilor în școala actuală

Rezumat: Integrând într-o viziune personală sugestii furnizate de specialiști în educație și pornind de la demersuri care, actualmente, se axează pe reabilitarea noțiunii umanului, omenescului în relația educațională, schițăm unele linii de nuanță în relația generațională maestru-discipol,

susceptibile de a configura imaginea mai nouă a fenomenului respectiv, pe care ni-l „restituie” modelul actual al educației. Viziunea pe care o propunem în articol recuperează o parte din dialogul între maestru (profesor) și discipoli (elevi), întrucât aspectele pe care le avem în vedere, în speță specificul relaționării, patentarea iubirii în educație, edificarea umanului, nu pot fi considerate ca emanații a două entități opuse, ci ca limite ale aceleiași entități, ca poli sinergici, reprezentând grade identice de intensitate ale procesului educațional în școala postmodernă. Astfel, ne propunem să examinăm modul în care se operează deplasarea către omenesc a relației generaționale maestru-discipoli și diferitele ei aspecte generate de caracterul formator al conexiunii în această dinamică semnificativă a școlii actuale.

Cuvinte-cheie: maestru, discipol, generațional, unitate, întâlnire educativă, autentic, relație, interuman.

Abstract: By integrating into a personal vision the suggestions provided by specialists in education and by starting from approaches that currently focus on the rehabilitation of the notion of the humane, the humane in the educational relationship, we try to sketch some lines of nuance in the generational master-disciple relationship, which would be capable of configuring a newer image of this phenomenon – one we are ‘returning’ to the current educational model. The vision that we propose in the article recovers a part of the dialogue between the master (teacher) and the disciples (students), since the aspects that we consider – in this case, the specificity of the relationship, the patenting of love in education, and the edification of the humane – cannot be considered as emanations of two opposing entities, but as limits of the same entity, as poles representing identical degrees of intensity of the educational process. Thus, we intend to examine how the movement towards the humane in the generational master-disciple relationship and the different aspects it generates in this dynamic is carried out.

Keywords: master, disciple, generational, unity, educational meeting, authentic, relationship, interhuman.

REPER PROPEDEUTIC

Astăzi, în științele educației există o mișcare favorabilă unui dialog între profesor și elevii săi, aducând o viziune complexă asupra fenomenului relațional și posibilități de tatonare mai diverse în acest sens. Ne aflăm chiar într-o perioadă în care distanța dintre știința educației și practica acesteia se reduce substanțial, prefigurând o nouă alianță, în sensul că științele educației nu pot să promoveze o viziune asupra învățării fără a ține cont de punctele

de vedere exprimate de științele umane și, în special, de evoluțiile umaniste autentice, care ajută ființa umană să evolueze permanent. Se modifică implicit constantele cunoașterii și „distanța” de la care este privit fenomenul cunoașterii. Căutând rațiunile care conduc la ipostazierea învățării ca un sistem, ne sprijinim în această inițiativă pe relația dintre *maestru (pedagog) și discipolii săi (elevii)* în evoluția semnificativă permanentă a celor din urmă. Această relație este determinantă, deoarece un maestru autentic contribuie, cu străduință și detașare, la atingerea potențialului propriu al discipolilor. Un maestru adevărat este considerat acela care arată cu precizie ceea ce ești, dar, mai ales, ceea ce poți deveni. Iar un discipol autentic nu este o copie la indigo a maestrului său, ci se formează în acord cu propriile calități și însușiri interioare.

Înțelepciunea discipolului crește potențial atunci când acesta înțelege lecțiile de intelectualitate pe care maestrul le acordă. Cel care ne confirmă lucrul dat și ne furnizează, în același timp, un punct de plecare ferm pentru revizuirea în actualitate a dihotomiei respective este S. Chinmoy [3], care afirmă asumat și convingător că atunci când maestrul meditează în fața discipolilor săi, el coboară în ei pace, lumină, bunătate. Atunci ei învață din interior cum să învețe. Un maestru autentic nu trebuie să explice în exterior cum să învețe sau să dea o tehnică specifică de învățare. El poate, pur și simplu, să mediteze asupra elevilor și emanația sa, cea a dăruirii epistemice și atitudinale, îi poate învăța cum să învețe.

O idee fundamentală este și aceea că discipolul nu trebuie să fie dependent de răspunsurile maestrului, mulți maeștri încurajând discipolii lor să caute în ei răspunsurile la întrebările fundamentale. Maestrul este *sui generis* un canal prin care se transmite cunoașterea, iar discipolul trebuie să fie apt și dornic să înțeleagă aspectele revelate de maestru prin informații pline de sens și semnificații. Când maestrul nu primește cooperarea discipolilor, când discipolii prețuiesc mai mult necunoașterea decât cunoașterea, atunci suferă el cel mai mult. Un discipol (el sau ea) nu își poate face maestrul fericit dacă nu este liniștit în interior. Dacă discipolul nu aruncă de-o parte ignoranța, atunci activitatea maestrului nu are niciun efect. Dacă nu încearcă în mod conștient să scape de ignoranță și să intre în conștiința inteligentă a maestrului, atunci activitatea maestrului este zadarnică.

Maeștrii sunt acei oameni care au explorat până la capăt ce putea să ofere experiența. Au fost și ei cândva discipoli și au primit inspirație de la cei de dinaintea lor. Și, când au ajuns la capătul acelei frecvențe, pasează ștafeta discipolilor, celor care abia pășesc pe acest drum. Fiecare generație deschide un drum și apoi pasează ștafeta următoarei generații [9].

DESPRE DISCIPLATUL CIRCUMSCRIS ÎNȚĂLNIRII EDUCATIVE

Identificarea constantelor ce caracterizează relația dihotomică a unității maestru-discipoli are la bază analogia dintre subiecți, iar un lucru foarte important este acela că ele se organizează ca semnificanți reciproci ai esenței. În acest sens, C. Cucuș afirmă că ”Orice act educativ autentic se săvârșește în perspectiva unei *întâlniri spirituale* dintre persoane și presupune o dinamică, o succesiune de căutări și de găsiri și de două ființe care au un surplus sau o cerință, au ceva de dat sau de primit. Aceasta aduce după sine dorite și încordate tatonări, căutări, aflări de sine și de celălalt” [5, p. 15]. Examinând acest aspect, cercetătorul insistă pe ideea că ”Chiar dacă, aparent, prin întâlniri se activează cu prioritate anumite secvențe ale persoanei (un anumit mod de a gândi, de a cunoaște, de a viza lucrurile, de a le aprecia), până la urmă e scos la iveală *totul* din ceea ce este fiecare. Poate că în aceasta constă valoarea ei: nu se limitează la un registru – să zicem, intelectual –, ci trezește multiple paliere de simțiri, de trăiri, de credințe, fără de care schimbul nu ar avea fervoare și autenticitate. Mai are ceva specific *întâlnirea educativă*: iese din obișnuit și din rutina ”școlărească”, încalcă anumite ”reguli”, e altceva decât o simplă ”lecție”. Fiecare își etalează propria persoană, problema și adevărul propriu, cu sinceritate, înțelegere, dragoste, generozitate, onestitate, fidelitate, cu dorința de împărtășire, apropiere, împlinire, cu lumini și umbre, cu înălțări și căderi, cu o mare responsabilitate și conștiința importanței diadei: numai eu îți pot da ceva, numai tu ești în stare să primești. Se naște, așadar, o solidaritate între ținută printr-un acut simțământ al privilegiului” [5, p. 15].

Ca să fim cât mai expliciti, trebuie să precizăm că este vorba despre o „întâlnire” care denotă apartenența la o unitate a cărei evoluție este ilustrată exemplar în afirmația că *întâlnirea paideică* e un punct al unui itinerariu fără sfârșit. Nu e un capăt, ci un început permanent. Trezește bucurie și nerăbdarea unor viitoare întâlniri. Propune neîncetat o continuare și un rest. Arată că ceva profund, esențial, fenomenal încă nu s-a produs, că ceea ce e cu adevărat important *urmează* să se întâmple. E o ocazie unică de recunoaștere și asumare a ceea ce suntem, de a ne etala izvorul și mersul existenței, o șansă de a depăși și de a urca trepte, un mod curajos și responsabil de asumare a destinului, dar și a celui alt [Ibidem, p. 16].

Or, având tocmai în vedere raportul pe care îl generează unitatea, felul în care el este prins de ideologul educațional al actualității, credem că, într-o perspectivă a reușitei, procesul educațional, prin *fenomenul generational maestru-discipol* traduce o subtilă relație, în care „formarea este o operă de iubire. Nu poți spera să faci educație dacă nu îl vizezi mai întâi pe celălalt. A-l iubi

pe acest învățăcel nu înseamnă a-i face pe plac, ci a-l ajuta să caute, de la un timp, de unul singur, să se înalțe. A-l iubi înseamnă a-l ghida pe un traseu evolutiv care i se potrivește și care este cel mai bun pentru el. A-l iubi poate însemna și a-l ține la distanță de tentațiile inoportune sau nesănătoase, a te opune unor dorințe ale sale”. Particularitatea dialogului ca operă de formare constă în dinamica dăruirii și a primirii, în care fiecare – pe rând – câștigă ceva printr-un anumit mod de cedare și receptare. Nu contează atât de mult ceea ce se transmite, ci faptul ce instituie o relație unică și privilegiată” [Apud 5, p. 18]. Astfel, întâlnirea devine act educativ autentic, se extinde valoric și presupune dinamica găsirilor pe cea a regăsirilor. Preponenții în acest cadru se integrează bunei ocazii de a conștientiza modul în care sunt în stare să fie, să năzuiască și să devină prin dorința împărtășirii permanente.

Fără a diminua importanța altor componente semnificative, considerăm că *iubirea în educație* prezintă caracteristici care definesc *dialogul generațional* între maestru și discipoli, definindu-l esențial în dinamismul universal al conversației veritabile în întâlnirea educativă. Se pare că acesta este elementul prin care discipolul se recunoaște direct legat de lumea din care face parte, de locul contactului cognitiv și formativ cu lumea înconjurătoare. Toate acestea ne condiționează să considerăm iubirea în educație ca element catalizator de dinaintea învățării și cunoașterii, determinând asamblarea lor într-o configurație caracteristică. Pentru mai multă claritate, ar trebui să amintim aici că „Educația se bazează sau generează actul de iubire. Ea presupune un flux afectiv care o întreține, o dinamizează, îi dă sens. Dacă nu există iubire, educația nu se poate realiza. Dacă nu este gestionată cum trebuie, iubirea poate deteriora demersul educativ. În fapt, e nevoie de o dinamică a acestei forțe, bazată pe o dozare atentă, pe o creștere sau o descreștere, de la surdina la explozie, de la absență la prezență, dacă circumstanțele o impun” [5, p. 21]. Această țintă paideică definește, într-un fel, iubirea în educație ca soluție diversificată la multiplele probleme ale actualității, legate de o slabă moralitate. Educația, asemenea iubirii în general, trebuie data atât cât trebuie, când trebuie și, mai ales, cui trebuie. În acest caz, adecvarea patentă între educație și iubire se află în raport de adecvare necesară, în interiorul macrosistemului procesual, punând în relativă libertate componentele raportului semnificant.

În acest context de referință, putem să ne amintim că „Problema discipolatului în pedagogie este foarte actuală, despre ea se discută în cadrul temii comunicării și al relației profesor-elev. Discipolatul, în comparație cu procesul de învățământ, se bazează pe o întâlnire spirituală unică, pe o asumare a trăirii

împreună, a căutării și aflării adevărului, pe o „etalare” a minții și sufletului maestrului în fața discipolilor săi, pentru a demonstra „pe viu” cum gândește, cum simte, cum trăiește. Lucru rar, aproape uitat, dacă nu chiar ascuns. Mulți dintre profesorii de astăzi nu au curajul de a-și etala zbulciumul căutării, dificultatea găsirii soluțiilor, neliniștile profunde ce acompaniază cunoașterea” [Apud 5, p. 24]. Relația dintre cei doi constituie „cureaua de transmisie a ceea ce are mai bun omenirea – cultura, spiritul ei, iar în învățare, ca și în viață, avem nevoie unii de alții, pentru că, altfel, am lua-o mereu de la început sau am orbecăi pe drumuri străine, pentru că, altminteri, nu am vedea calea spre alții sau spre noi înșine, nu am ști cine suntem și încotro mergem” [Ibidem, p. 33].

Susținem deci că soluțiile educaționale pe care le propune filosofia generațională a maestrului și discipolilor depind, în mare măsură, de mentalitatea realului care domină actualitatea, deoarece orice activitate formativă afișează conștient sau inconștient o asemenea mentalitate. Astfel, se instituie drept trăsături fundamentale relația și iubirea, care determină, în ultimă instanță, caracterul antropocentric al educației de calitate. În această optică, orice pătrundere dincolo de aparențe, spre fața „ascunsă” a educației, e în continuă dependență, până la urmă, de mentalitatea degajată din arsenalul filosofiei generaționale a maestrului și discipolilor săi.

RELAȚIA EDUCATIVĂ CA VALOAREA LUI „A FI PENTRU CELĂLALT”

Una dintre preocupările predilecte ale specialiștilor în domeniul educației o constituie învățarea prin comuniune, care configurează, în opinia acestora, forma cea mai autentică și mai elevată de educație. Acest fapt presupune edificarea unor filiații de ordin cognitiv, volitiv, psihomoral, afectiv și obligă la crearea unor situații de învățare cât mai naturale, mai aproape de ordinea lucrurilor reale, și nu a celor „ideale”, prezente în manualele școlare. Căci, ipostaziind învățarea și considerând-o ca realitate în sine, putem face din ea un principiu fondator al cunoașterii, când învățătorul autentic se dedică discipolului și devine – prin felul cum prezintă lucrurile – el însuși și, în același timp, referentul unei învățări. De aceea, trebuie să fie transparent și sincer nu numai în raport cu ceea ce transmite, ci și cu modul cum transmite, cu ceea ce simte, crede, cu felul lui de a fi. Noi nu predăm cunoștințe, ci ne predăm practic pe noi înșine, afirmă C. Cucos [5, p. 24]. Transmitem nu numai informații, ci și poziția noastră față de valoarea acestora. Spunem altora nu numai ce știm, dar și de ce știm ceea ce știm, cum am ajuns să știm, ce credem despre ceea ce știm, ce se cade să facem cu ceea ce știm. Identificarea discipolului cu magistrul său constituie începutul cunoașterii, al înțelegerii lumii.

Comuniunea înnoiește și întregeste. Și unul, și celălalt află câte ceva (inclusiv despre ei înșiși) pe acest drum al căutării. Maestrul poate învăța, la rândul lui, ceva de la discipol și se lasă modelat de relația ce se construiește în comun. Apropierea celor doi poate da naștere unor idei, unei noi puteri de reflecție, unui alt mod de a fi [Idem].

Raportul dialectic între persoane amplifică proporțional valoarea fiecăruia în comuniune, presupunându-se mutual. Pentru a fi compleți, avem nevoie de celălalt, susține G.Albu [1, p. 56]. Existența lui în viața noastră joacă un rol constitutiv. Efectele acestei nevoi, apreciază T. Todorov, seamănă cu cele ale vanității: oamenii doresc să fie priviți, caută aprobarea publică, încearcă să atragă interesul celorlalți față de propria lor soartă. Dar noi, ființele umane, avem nevoie imperioasă de ceilalți, „nu pentru a ne satisface vanitatea, ci pentru că, marcați de o incompletitudine originală, le datorăm celorlalți însăși existența noastră” [Apud 1, p. 56].

Adevărul acceptat interior combină în mod proporțional pozitivitatea acestor idei, deoarece „proiectezi în altul ceea ce tu ai vrut să faci și nu ai făcut decât până la un punct, ceea ce ai sperat și nu ai dus până la capăt, ceea ce ai vrut să devii și nu ai avut parte de cele mai oportune circumstanțe”. Educația poate fi văzută și ca un mod de a face din alții ceea ce nu s-a întâmplat cu tine. „A deștepta într-o ființă omenească puteri și visuri care să le întrecă pe ale tale, a le induce altora iubirea pentru ceea ce iubești, a face din prezentul tău viitorul lor – iată o triplă aventură ce nu are asemănare” (G. Steiner). Să educi înseamnă „să ajuti pe altul să ajungă mai sus decât ai putut tu urca, să faci din altul ceea ce tu nu ești. Este surplusul după care tânjești, o altă „față” pe care o doreai și care acum poate să apară, pentru că ai întâlnit o ființă ce ar putea ajunge unde nu ai reușit. Este o acțiune care vă îmbogățește și pe celălalt, și pe tine; prin ea poți deveni un om nou. Prin cel de alături devii mai bun, mai drept, mai înțelept. Devii maestru” [Apud 5, p. 29].

Se poate deduce deci, în ceea ce privește distincția la nivel relațional, că factorul care transformă comuniunea este afecțiunea, în virtutea regulilor fundamentale ale acceptării. În context, T. Todorov precizează că „Noi nu putem emite o judecată despre noi înșine fără a ieși din noi și de a ne privi prin ochii celorlalți. Dacă s-ar putea crește o ființă umană în izolare, aceasta nu ar putea avea vreo judecată despre nimic, nici măcar despre sine: i-ar lipsi o oglindă în care să se vadă” [Apud 1, p. 57]. Sinele și imaginea noastră despre ceea ce suntem se formează și se reformează de-a lungul întregii noastre vieți. În cotidianul existenței noastre, ce-o știm sau nu, „trăim într-o negociere permanentă” cu ceilalți. Toate instanțele sinelui nostru sunt „produse prin interacțiunea cu celălalt” [Ibidem, p. 57].

„Dintr-un anumit punct de vedere, existența umană înseamnă coexistență, recunoaștere, prezența celui alt. Înțelegem de aici faptul că individul nu poate exista prin el însuși, ci prin *interuman*. Condiția fundamentală de existență a umanului este interumanul: primul se edifică prin cel din urmă”. Din punct de vedere psihosocial, trezirea sinelui, a eului are loc odată cu trezirea lui *a fi pentru celălalt*” [1, p. 58].

În ceea ce privește umanul, el este centrat pe ambii participanți la relație, nu numai pentru a le oferi acestora o reprezentare obiectivă, ci, îndeosebi, pentru a dezvălui astfel importanța anumitor acțiuni umaniste. Pentru a obține efectul dorit asupra discipolului, maestrul trebuie să opereze „dezvăluirea iubirii” prin efecte formative. Din această perspectivă, responsabilitatea umanului se dovedește clarificată, dat fiind faptul că este legată în mod intim de cotidianul învățării. Prin noblețea relației se înțelege, în primul rând, bogăția ornamentală care domină afecțiunea.

Din ceea ce am afirmat până aici rezultă că „în viața trăită uman”, „în economia generală a ființei și a tensiunii de sine” este importantă responsabilitatea pentru altul, fracturarea indiferenței, conform filosofului E. Levinas. Pentru acesta, identitatea eului se leagă de răspundere: „Eu sunt cel care îl sprijină pe celălalt și răspund de el. Răspunderea mea față de el este netransferabilă, nimeni nu mă poate înlocui. De fapt, este un fel de a afirma tocmai identitatea eului uman, pronind de la răspundere. Răspunderea îmi revine exclusiv și din punct de vedere omenesc nu pot refuza. Aceasta reprezintă demnitatea supremă a unicului” [Apud 1, p. 59].

Putem menționa că pentru G.Liiceanu principiul pedagogic suprem este să-l faci pe celălalt să se simtă bine: „Retrage-te din când în când din scenă și lasă-l pe el să joace, să fie important. Eul învățacelului trebuie „stropit” cu încredere, hrănit cu mulțumire de sine, nu cu frustrări.” [6, p. 340]. Căci „a trăi înseamnă să poți supraviețui strivit între două imagini despre tine: a ta și a celorlalți” [Ibidem, p. 22]. Autorul oferă o imagine desfășurată a eului în contextul dezvoltativ al *relației generaționale*, afirmând că „Nu există în mine niciun atom de gest sau de trăire care să nu devină în clipa următoare victima eului meu hermeneutic. Numesc eul meu hermeneutic sau interpretativ instanța din mine care o pândește fără încetare și o comentează pe cea care încearcă pur și simplu să trăiască” [Ibidem, p. 74].

Într-adevăr, în acord cu cele menționate, *orientarea interioară* se referă la acea instanță a eului care ne dirijează viața. Cuprinse în harta noastră, în cadrul interior de referință, care interpretează evenimentele exterioare, se află acele norme, principii sau criteriile implicite care ne guvernează clipă de clipă hotărârile și acțiunile. „*Înțelegerea* e perspectiva din care privim

lumea, simțul echilibrului, cunoașterea interconexiunii diverselor principii și a aplicării lor. Ea presupune judecată, discernământ, comprehensiune. *Puterea* este facultatea de a acționa, forța de a întreprinde și a efectua ceva. Este energia vitală de a opta și de a lua decizii.” [4, p. 79]. Fără îndoială, „Dacă doriți să vă însușiți cu succes relația interpersonală, trebuie să faceți un *cont bancar emoțional*. El vă va permite un schimb de la suflet la suflet” [Ibidem, p. 185]. Cine ascultă cu empatie și discernământ poate simți ce se întâmplă în adâncul interlocutorului și poate manifesta o asemenea acceptare, o asemenea înțelegere încât celălalt să se simtă în siguranță și să se deschidă încetul cu încetul, pas cu pas, până când se atinge miezul delicat al problemei. „Oamenii doresc să fie înțeleși. Și oricât de mare va fi investiția de timp, tot atât de mari vor fi și efectele, cu condiția să se procedeze la o înțelegere corectă a situațiilor și să fie „deschis” un mare cont afectiv în bancă – care rezultă chiar din clipa în care o persoană se simte cu adevărat înțeleasă” [Apud 4, p. 196].

Logica raționamentului ne conduce, evident, spre ideea formulată de academicianul S. Marcus că, dincolo de toate identitățile pe care noi le avem, există o identitate esențială care nu vine în conflict cu celelalte, ci dimpotrivă, se solidarizează cu ele: identitatea noastră ca fiindte umane. Se pare că, în momentul de față, în care mai toate aspectele vieții s-au globalizat, în care există o legătură organică între ce se întâmplă într-un loc și ce se întâmplă pe planetă, este esențial să dezvoltăm și să educăm de la cea mai fragedă vârstă această deschidere către fiindtele umane de pretutindeni. Am spune că ideea de identitate care ne preocupă atât de mult nu poate fi realizată, înțeleasă decât împreună cu ideea de alteritate [7].

PERSONALITATEA PROFESORULUI ȘI EFECTUL BUNEI EDUCAȚII

După cum un raport lipsit de funcție persuasivă nu poate fi considerat eficient și este greu de imaginat un asemenea atribut în procesul educațional, suntem obligați să menționăm și faptul că, din motivele discutate mai sus, „profesorul nu instruește numai prin propriile sale cunoștințe științifice, ci și prin arta persuasivă a ascendentului pe care îl are asupra celor care îl ascultă, trebuind să fie capabil să seducă fără să hipnotizeze. Vocația unui elev se trezește, mai degrabă, din atașamentul față de un profesor preferat decât pentru obiectul pe care acesta îl predă. Se poate ca personalitatea excesivă a învățătorului să îngreuneze sau chiar să pervertească funcția sa de mediator social pe lângă tineri, dar nu putem avea nici cea mai mică îndoială că fără o anumită personalitate învățătorul încetează de a mai fi, transformându-se într-un gramofon plictisit. A sosit momentul să reamintim că

pedagogia este mai mult artă decât știință, adică ea acceptă sfaturi și tehnici, dar nu se va conduce niciodată decât după exercițiul de fiecare zi care, în cazurile cele mai fericite, dătează enorm intuiției” [8, p. 103]. Profesorul trebuie, mai cu seamă, să alimenteze pasiunile intelectuale, „pentru că ele reprezintă contrariul apatiei sterilizante care se refugiază în rutină și care sunt lucrul cel mai potrivit din tot ce înseamnă întreaga cultură. Iar aceste pasiuni țâșnesc din subterană, nu cad din Olimpul celor care își închipuie că știu deja totul” [Ibidem, p. 118]. Mai există încă un aspect al educației umaniste care ar trebui semnalat: dimensiunea narativă, care înglobează și totalizează cunoștințele transmise prin intermediul ei. Oamenii nu sunt probleme sau ecuații, ci povești. Ne asemănăm mai mult basmelor decât cifrelor. Este, prin urmare, „absolut necesar ca învățământul să știe să nareze fiecare materie în parte, legând-o de trecutul ei, de schimbările sociale care i-au însoțit dezvoltarea” [8, p. 130].

Dacă ne referim la cel mai de seamă efect al bunei educații, atunci el este acela care trezește pofta unei *educații superioare*, a noilor cunoștințe și domenii. Cel educat bine știe că niciodată nu este desăvârșit, însă nivelul la care a ajuns îl face să fie și mai mult. Cine crede că „educația ca atare se sfârșește în școală sau la facultate nu a fost cu adevărat *aprints* de înflăcărarea educativă, ci numai *smălțuit* sau împodobit de culori minore” [Apud 8, p. 172].

Științele educației, reprezentate de diverse teorii din cele mai recente, încearcă să răspundă, implicit sau explicit, la întrebarea cine este maestrul sau profesorul. Un răspuns definitiv la această întrebare este dificil, deoarece pune probleme, în altă ordine de idei, ca și definirea fiindtei ca atare. Nu ne putem întreba ce este *maestrul* decât prin el însuși, așa cum nu ne putem întreba ce este *ființa* decât fiind. Din această cauză, s-ar putea spune că oricât de mari ar fi pretențiile noastre de obiectivitate, nici ființa, nici maestrul n-ar putea dobândi calificări definitive, ci numai provizorii. Astfel, „profesorii sunt, deopotrivă, niște oameni obișnuiți și niște oameni speciali. Sunt obișnuiți întrucât, precum ceilalți semeni, își duc viața în comunitate, îi frământă cele omenești și obștești. Își au și ei munca și familia lor, grijile și nesiguranțele lor. Visează și speră. Ca oricare om, și profesorii sunt prinși în vârtoarea și scurgerea evenimentelor cotidiene. Sunt și ei mulțumiți de realizări și decepționați de nepriceperi, neputințe și ratări. Încearcă să facă față cum pot, cum știu și cum se pricep mai bine încercărilor și încordărilor vremurilor. Sunt mereu prinși în multe (uneori, prea multe), importante și urgente (uneori, prea urgente) treburi. Ca fiindte obișnuite, profesorii sunt oameni între oameni, mereu în fața unor probleme, mereu în căutare de

soluții, mereu într-o răscruce decizională, mereu în mers, mereu pe drum [Apud 2, p. 89]. Profesorii sunt și oameni speciali, atât ca misiune profesională, cât și ca ținută umană. Ei au o conștiință mai puternică, mai activă, mai profundă, mai subtilă, mai clară, mai autoexigentă. Îndrumarea ei este constantă și foarte rar se întâmplă să nu fie acolo unde au loc evenimentele, faptele, acțiunile. Discernământul ei este prezent și exigent. Profesorii sunt oameni lucizi și critici cu ei înșiși. Ei se pot detașa de sine și privi cu atenție la ce sunt și ce fac la un moment dat. Sunt permanent în proces de autoactualizare. Profesorii sunt oameni care trăiesc în preajma ideilor: le asimilează, le construiesc, le întemeiază și le dezvoltă. Ei urmăresc să fie cât mai clare și cât mai coerente, cât mai solide și cât mai provocatoare de alte idei, întrebări, disonanțe (cognitive). Cu toate acestea, profesorii nu rămân închiși în ele, ei pot dezvolta, mereu și mereu, alte constelații de idei, mai ample, mai profunde, mai cuprinzătoare, mai elegante, mai rafinate, susține convingător și potrivit cercetătorul și profesorul G. Albu în perspectiva formării prin sine și prin alții ca fundament axiologic al relației maestru-discipol.

În același timp, precizează savantul, ei sunt conștiința vie a unei societăți. În adâncul sufletului lor, cea mai firească pornire este dăruirea; din grijă, din multă grijă, nu din orgoliu. Faptul dăruirii este axul întregii lor vieți. Profesorii sunt cei care dau și redau mereu umanitatea umanității. Sunt șansa omenirii de a nu se rătăci, de a nu agoniza, de a nu se autodistrage. Profesorii sunt niște edificii. Edificarea de sine este permanentă; mereu în facere, dar și în refacere [Apud 2, p. 89].

CONCLUZII

Ca un fel de concluzii la aceste reflecții analitice, revenim asupra aspectului relației *maestru-discipoli*, care, în viziunea ancorată interpretativ, constituie, în fapt, o deschidere de drum în învățare, în care cei care au deschis calea trebuie să fie pregătiți să învețe de la discipoli în următoarea parte a vieții, deoarece aceștia devin purtători de energii.

Fiecare a fost discipol, apoi a devenit maestru, apoi iar devine discipol. Fiecare renaște permanent în existența sa. Între generații trebuie să existe un respect reciproc. Or, după cum afirmă M. Sister [9], trebuie „să fii gata să oferi și să primești în această viață, așa este natural. Trebuie să fim recunoscători celor care ne-au deschis ușa, pentru că ei au fost deschizători de drumuri”.

Între maestru și discipoli există un „dans”, în care chemarea spre schimbare în bine duce spre esență și autenticitate, spre descoperirea eului real. Apoi vine timpul când fiecare își asumă maestrul și începe să fie creator și co-creator, aducând contribuții lumii prin

acțiuni concrete. Manifestăm ceea ce gândim și vorbim și îi inspirăm și pe ceilalți să facă la fel. Când această relație se termină, înseamnă că a venit timpul ușilor noi, când fiecare trebuie să fie pregătit să împărtășească cu alții din ceea ce este cu adevărat. Până ajung la acest moment, discipolii trec și prin lumină, și prin întuneric. Dar, oricum, dansul între vechea energie și cea nouă capătă o altă frecvență, una de tip revigorant și împlinitor a două ființe care în împrejurări paideice află despre sine și despre celălalt, pentru că își fac promisiunea formării ca operă de iubire pedagogică și devenire umană.

Acum, bunăoară, sunt activi copiii de indigo, cristal și curcubeu, care au coduri noi pentru umanitate. Ei trebuie susținuți până ajung în punctul de măiestrie și apoi trebuie să avem inima deschisă să acceptăm, în *filosofia generațională maestru-discipol*, și noi de la ei: frumusețea întâlnirii pedagogice și speranța continuării ei în perspectiva învățării prin comuniune, ocolind magistrocentrismul – „dăruirea presupusă de educație implică și înfrânarea unor porniri egoiste. Nu tu trebuie să fii în centru, ci celălalt” [2, p. 29].

Maestrul arată discipolilor calea spre ei înșiși. Ei mențin continuu vibrația și frecvența dinamică a dăruirii și primirii, până când sunt gata să o paseze, axiologic, următoarelor generații.

REFERINTE BIBLIOGRAFICE:

1. Albu G. Interogație și autointerogație în educație. București: Editura Didactică și Pedagogică, 2016.
2. Albu G. Gând zămislit și călăuzit de imaginea profesorului. În: Educație pentru comunicare. Volum omagial. Iași: Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2015, pp. 89-90.
3. Chinmoy S. Maestrul și discipolul. Pe: <https://www.google.com/search?q=Sri+Chinmoy+maestrul+%C8%99i+discipol&biw=1118&bih=706&sxsrf>. Accesat: 22.07.22.
4. Covey S.R. Cele 7 deprinderi ale persoanelor eficiente, București: Allfa, 2016.
5. Cucoș C. Educația. Iubire, edificare, desăvârșire. Iași: Polirom, 2008.
6. Liiceanu G. Impudoare. Despre eu va fi vorba. București: Humanitas, 2021.
7. Marcus S. Răni deschise. Educația omenescului. București: Sandugino, 2012.
8. Savater F. Curajul de a educa. Chișinău: Editura ARC, 1997.
9. Sister M., Romedeia M. Maestrul și Discipolul: relații care se termină intens – Călătoria eroului. Pe: <http://www.moonsister.ro/2017/07/28/1753/>. Accesat: 28.07.22.